

Publicado em 15 de setembro de 2022
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 5, NÚMERO 1, ANO 2022

JESUS DEU PODER AO MINISTÉRIO DA IGREJA PARA PERDOAR PECADOS EM JOÃO 20:23?

Marcelo Victor Rodrigues do Nascimento

Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades (IALTH) - Recife, Brasil
galetinho1967@gmail.com

RESUMO

Este artigo teve por objetivo apresentar uma análise bíblica das expressões ditas por Jesus Cristo em João 20:23, a fim de perceber se sua intenção ao dizê-las foi dar ao ministério poder para perdoar pecados, considerando o contexto imediato, mediato e o remoto. Para tanto, foi utilizado o método histórico-gramatical, cujos dados foram obtidos através de um levantamento bibliográfico e de depoimentos sobre o tema em pauta, publicados na rede mundial de computadores (internet) por teólogos e estudiosos da Bíblia, pertencentes às várias vertentes cristãs, sem priorizar esta ou aquela denominação religiosa ou corrente doutrinária. Durante a investigação, foram abordados os seguintes tópicos: (1) Posição católica romana sobre confissão auricular; (2) Posição protestante sobre confissão auricular; (3) Considerações sobre passagens bíblicas que tratam da confissão auricular; (4) O perigo em considerar a intermediação humana em relação ao pecado. Após análise das informações, concluiu-se que a Bíblia não deixa claro, em nenhum contexto (imediato e mediato) de João 20:23 e nos demais livros, que Jesus tenha dado autoridade aos apóstolos e aos sacerdotes para perdoar pecados, mas relacionou o perdão à pregação das boas novas de salvação, condicionando-o à aceitação ou não do convite ao arrependimento.

Palavras-chave: católico romano; protestante; confissão auricular, intermediação humana.

1 INTRODUÇÃO

A desobediência do homem no jardim do Éden (Gênesis 3:6) teve, como consequência trágica, a quebra da perfeita comunhão que existia entre as criaturas e o Criador, afetando, de forma radical, a capacidade de compreensão acerca dos assuntos divinos, tanto para os seres humanos quanto para os seres celestiais caídos: *“Ele (Jesus), porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo; porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens”* (Mateus 16:23) [1].

A comunicação pós-queda entre criatura e Criador sofreu uma ruptura, de tal forma que ambos passaram a falar “línguas completamente distintas”, como se pertencessem a nações entranhas e houvesse um muro de separação entre eles, algo testificado nas seguintes palavras de Jesus: *“E dizia-lhes (Jesus): Vós sois de baixo, eu sou de cima; vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo”* (João 8:23) [1].

Por vezes, o Mestre Jesus via-se obrigado a esclarecer melhor o que havia dito, pois não era compreendido por Seus ouvintes, os quais, segundo Ele, não o faziam porque estavam com o coração endurecido: *“Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não perceberéis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos; para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure”* (Mateus 13:14,15) [1].

A vitória de Jesus sobre a morte, contudo, derrubou a parede de separação e trocou, de forma sobrenatural, o coração de pedra do homem arrependido por um coração dócil e puro, mediante o Espírito Santo derramado do céu, restabelecendo-se a ligação entre a criatura e o Criador: *“Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de*

vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis” (Ezequiel 36:25-27) [1].

Contudo, apesar do cristão ter recebido a iluminação divina pelo Espírito de Deus, ainda assim há expressões reveladas que são difíceis de entender, conforme confessou o apóstolo Pedro, falando sobre os escritos do apóstolo Paulo (as cartas apostólicas): *“Falando disto, como em todas as suas epístolas (cartas de Paulo), entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para sua própria perdição” (2 Pedro 3:16) [1].*

Uma dessas expressões enigmáticas, que requer uma análise mais aprofundada, está no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, naquela passagem em que Jesus, olhando para Pedro e demais apóstolos, diz: *“Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados; e àqueles a quem os retiverdes lhes são retidos” (João 20:23) [1].*

Será que nessa passagem Jesus daria aos apóstolos o poder de perdoar pecados, algo que, segundo as Escrituras Sagradas, é uma prerrogativa que pertence unicamente a Deus, conforme Isaías 43:25; Lucas 5:21; e Hebreus 8:12 [1]?

Assim sendo, este artigo tem por objetivo apresentar uma análise bíblica dessa expressão dita por Jesus Cristo, registrada em João 20:23, a fim de perceber Sua real intenção ao dizê-la, considerando o contexto imediato, mediato e o remoto.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA

Para o fim a que se destina, foi utilizado, nesta pesquisa, o método qualitativo, cognominado de método histórico gramatical, valendo-se de um levantamento bibliográfico e de depoimentos sobre o tema em pauta, a fim de permitir uma justa análise do contexto em que ele está inserido, para melhor compreendê-lo [2].

Os instrumentos para a coleta de dados foram matérias escritas ou faladas, publicadas na rede mundial de computadores (internet) por teólogos e estudiosos da Bíblia, pertencentes às várias vertentes cristãs, sem priorizar esta ou aquela denominação religiosa ou corrente doutrinária.

2.2 POSIÇÃO CATÓLICA ROMANA SOBRE CONFISSÃO AURICULAR

Para o catolicismo romano, a confissão dos pecados diante de um presbítero (confissão auricular) é um dos sete sacramentos da igreja (o sacramento da penitência), respaldado nas palavras de Jesus, registradas em Mateus 16:19, Mateus 18:18 e João 20:23, cujo significado é uma espécie de “segunda tábua de salvação” na vida do cristão depois de um naufrágio na fé, por causa de um pecado cometido [3].

Assim sendo, ao soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos, Jesus teria outorgado poder aos Seus legítimos sucessores para perdoar pecados, não por causa de uma suposta santidade ou impecabilidade que possuísem, mas por terem sido contemplados com um dom especial, merecido por Cristo e a eles conferido em favor das almas (remidas pelo sangue derramado no duro madeiro da cruz): *“Assim como o pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito essas palavras, soprou sobre eles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos”* (João 20:21-23) [4] [1].

Tal conceito, segundo Muniz & Duarte (2012), foi introduzido no IV Concílio de Latrão, em 1215, fundamentado nas palavras de Jesus supracitadas e nos ensinamentos do apóstolo Pedro sobre a intercessão, o amor ao próximo e as boas obras, como forma de cobrir uma multidão de pecados (1 Pedro 4:8) [11] [1].

Julgam, os católicos romanos, um verdadeiro ato de humildade por parte de reis e poderosos, o dobrarem-se diante das claras palavras de Jesus, confessando seus pecados perante a um simples sacerdote, a fim de receber o perdão de Deus. Contudo, os que assim não procedem por conta do orgulho dificilmente receberão o perdão

Publicado em 15 de setembro de 2022
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 5, NÚMERO 1, ANO 2022

divino, segundo as próprias palavras de Jesus: “*Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado*” (Lucas 18,14) [4] [1].

Em audiência geral na Praça de São Pedro, em 20 de novembro de 2013, o atual líder da igreja romana, papa Francisco, referindo-se ao sacramento da penitência, disse:

“Jesus concede aos Apóstolos o poder de perdoar os pecados. É um pouco difícil compreender como um homem pode perdoar os pecados, mas Jesus confere este poder. *A Igreja é depositária do poder das chaves*, de abrir ou fechar ao perdão. Na sua misericórdia soberana, Deus perdoa cada homem, mas Ele mesmo quis que quantos pertencem a Cristo e à Igreja recebam o perdão mediante os ministros da Comunidade. Através do ministério apostólico, a misericórdia de Deus alcança-me, as minhas culpas são-me perdoadas e é-me conferida a alegria. Deste modo, Jesus chama a viver a reconciliação também na dimensão eclesial, comunitária. E isto é muito bom! A Igreja, que é santa e ao mesmo tempo carente de penitência, acompanha o nosso caminho de conversão durante a vida inteira. A Igreja não é senhora do poder das chaves, mas é serva do ministério da misericórdia e rejubila todas as vezes que pode oferecer este dom divino” [5].

O apologista católico John Martignoni (2015), em sua matéria “*Por que confessar os pecados a um padre e não diretamente a Deus?*”, apresenta algumas passagens bíblicas que, na sua visão, servem como base para o uso de sacerdotes como instrumento divino para o perdão de pecados, quais sejam [6]:

- Em Tiago 5:16, a Bíblia orienta os cristãos a confessarem seus pecados mutuamente, não determinando a confissão direta a Deus (e só com Deus);
- Em Mateus 9:6-8, é dito que Jesus recebeu autoridade na terra para perdoar os pecados e tal autoridade é extensiva aos homens, conforme o verso 8, que traz a palavras “homens” (no plural); e
- Em João 20:22-23, está dito que assim como Jesus foi enviado pelo Pai, Ele enviou os Seus discípulos com a mesma autoridade que havia recebido; contudo, o ato de perdoar pecados estaria ligado à confissão, sem a

qual não pode haver perdão.

O Mosteiro da Sagrada Família, uma instituição católica sedevacantista dirigida pelos irmãos Michael e Peter Dimond, por sua vez, apresenta argumentos que consideram suficientes para a prática da confissão dos pecados a um sacerdote [7]:

- No Antigo Testamento, uma pessoa precisava ir ao sacerdote para ser perdoada (Levíticos 5:1-10 e Levíticos 19:21-22);
- No Antigo Testamento, era necessário ir ao sacerdote para purificar-se (Levíticos 5:13-14; Levíticos 12:6-8; Levíticos 13:27; Levíticos 14:11; Levíticos 19:20); passagens confirmadas por Jesus, em Lucas 5:13-14;
- Deus tinha sacerdotes e reconciliava as pessoas consigo através deles, sendo necessário que as mesmas oferecessem-lhes as primícias (Números 3:10; Números 25:11-13; Deuteronômio 17:9; Deuteronômio 24:8; e Deuteronômio 26:1-5);
- A expiação ocorre mediante a confissão a um sacerdote (Números 5:6-7; Números 5:14-16; Números 6:11; Números 15:22-25);
- O sacerdote usa vestes especiais (Êxodo 28:1-3 e Levítico 16:32);
- As festas especiais apontavam para o estabelecimento de um sacerdócio, por meio de quem os homens seriam reconciliados, perdoados e purificados (Levítico 23:4);
- Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, tendo instituído um sacerdócio (Mateus 5:17-18);
- Jesus dá aos apóstolos o poder de perdoar os pecados (João 20:21-23);
- Como filho do homem, Jesus teve poder na terra para perdoar pecados, tendo, de fato, transferido tal poder a outros (Mateus 9:6-8 e João 20:21-23);

Publicado em 15 de setembro de 2022
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 5, NÚMERO 1, ANO 2022

- O apóstolo Paulo determina que os sacerdotes reconciliassem os homens com Deus em lugar de Cristo (2 Coríntios 5:18-20);
- Jesus dá aos apóstolos o poder de ligar e desligar (Mateus 18:18);
- Se houver confissão, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados (1 João 1:9);
- Tiago 5 ensina o sacramento católico da extrema-unção; e
- Os padres da igreja primitiva ensinaram confissão.

Segundo declara o Padre Henry Vargas Holguín, na matéria “*Quais pecados um padre ‘comum’ não pode perdoar?*”, não são todos os pecados que podem ser perdoados por um sacerdote “comum”. Conforme o Direito Canônico, há pecados que só podem ser perdoados pela Santa Sé (pelo Vaticano), não havendo perdão somente para a blasfêmia contra o Espírito Santo [8].

Os pecados perdoados somente pela Santa Sé são os seguintes [8]:

- Sacrilégios: profanação de espécies consagradas;
- atentado contra a vida do Papa;
- Absolver o cúmplice de pecado contra o 6º mandamento (o adultério);
- Sendo bispo, consagrar outro bispo sem mandato pontifício;
- Para o sacerdote, violar o sigilo da confissão; e
- atentado de ordenação sacerdotal de uma mulher.

O catecismo da Igreja Católica faz, ainda, uma distinção entre “pecado mortal” e “pecado venial”, sendo mortal o pecado cometido contra os dez mandamentos (pecado considerado grave) com plena consciência e de propósito deliberado [18].

2.3 POSIÇÃO PROTESTANTE SOBRE CONFISSÃO AURICULAR

Para a professora de história Juliana Bezerra, na matéria “*Reforma Protestante*”, a venda da remissão plena e completa dos pecados (a indulgência), praticada pela Igreja Católica na Idade Média, foi o estopim para que ocorresse o movimento que transformou definitivamente o cristianismo em todo o mundo, cognominado de Reforma Protestante [9].

Martin Lutero, por meio de quem tal Reforma iniciou-se, introduziu o conceito do “sacerdócio universal”, tirando das mãos do clero o direito de perdoar ou de impor penitências aos que confessam seus pecados, não havendo mais a necessidade de que um homem faça intermediação entre a criatura e o Criador [10].

Com isso, em seus escritos, Lutero nega o sacramento da penitência e reconhece somente o batismo e a ceia do senhor como verdadeiros sacramentos para a igreja de Cristo [11].

Assim sendo, como sacerdotes, cada cristãos reformado passou a gozar do direito de chegar-se livremente a Deus, seu Pai, a fim de expor as suas necessidades, orar pelo próximo e propagar as boas novas de salvação: “*O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo*” (Romanos 8:16,17) [1] [10].

Segundo o presbítero Sanches (2017), a passagem de João 20:23 possui duas interpretações possíveis: (1) Jesus teria dado aos apóstolos o poder de perdoar pecados; ou (2) Jesus teria depositado nas mãos dos apóstolos a missão de propagar o perdão dos pecados ao mundo, pelo poder do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho [12].

A primeira possibilidade parece ser pouco provável, pois perdoar pecados requer uma análise profunda e infalível do que se passa no coração das pessoas, além de depender de um conhecimento pleno dos fatos ocorridos, o que, biblicamente falando, só pode ser feito com perfeição por Deus: *“porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração”* (1 Samuel 16:7) [12] [1]. Além disso, ainda que Deus tenha poder para revelar o segredo dos corações a quem desejar, como ocorreu com o apóstolo Pedro, em Atos 5:3 (*“Disse então Pedro [por revelação divina]: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade?”*), não há relato de perdão de pecados praticados pelos apóstolos em todo o Novo Testamento [12] [13].

Por isso, segundo a fé protestante, seria mais correto entender que Jesus, em João 20:23, estava comissionando os discípulos a proclamar o perdão dos pecados aos pecadores, através da pregação da Palavra de Deus, de tal forma que aqueles que aceitassem de bom grado estariam sendo ligados no céu e o que rejeitassem, desligados [12] [13].

Tal conceito parece ficar claro quando, na primeira pregação apostólica, registrada em Atos 2:38, o apóstolo Pedro, afirma: *“Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo”* (Atos 2:38) [1]. Ou seja, o apóstolo Pedro não perdoou os pecados das pessoas por si próprio, mas, através da pregação, levou as pessoas ao arrependimento diante de Deus e à fé no sacrifício feito por Jesus Cristo para a remissão dos pecados [12] [13].

Por esse prisma, os textos bíblicos que tratam da “grande comissão” formada pelos apóstolos parecem guardar um claro paralelo entre si, estabelecendo, naturalmente, uma separação entre as pessoas. Isto é, assim como o batismo separa os arrependidos dos não arrependidos, o anúncio das boas novas faz separação entre perdoados e não perdoados, cabendo à igreja (1) receber os que demonstram, pela

conduta, a genuinidade do seu arrependimento e (2) disciplinar todos aqueles cuja conduta representa uma clara negação da fé, buscando sempre restaurar os infratores e proteger a igreja do espírito de rebeldia [14].

Agindo assim, fundamentada nos critérios bíblicos, a igreja exerce a autoridade de perdoar pecados e de retê-los [14], segundo o exemplo do apóstolo Paulo, que, em uma de suas cartas, citou o caso de uma pessoa que merecia ser disciplinada pela Igreja: *“Geralmente se ouve que há entre vós fornicção, e fornicção tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai ... Seja, este tal, entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus”* (1 Coríntios 5:1-5) [16] [1].

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE PASSAGENS BÍBLICAS QUE TRATAM DA CONFISSÃO AURICULAR

A Bíblia mostra, de forma clara, que o único a quem o cristão precisa confessar seus pecados secretos é a Deus [13], conforme a passagem em que Esdras orientou os israelitas a fazê-lo, quando dirigiu-se publicamente à nação de Israel, mesmo existindo entre o povo sacerdotes instituídos por Deus: *“Agora confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele”* (Esdras 10:11) [1]. Da mesma forma agiu o salmista, dando a entender que conversou pessoalmente com Deus, quando disse: *“Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado”* (Salmos 32:5) [1].

No Novo testamento, ao contrário da confissão auricular, a Bíblia parece mostrar que os cristãos deveriam confessar seus pecados secretos a Deus, sem que qualquer pessoa soubesse, ao invés de ir ao sacerdote para fazer uma confissão, visto que está dito o seguinte: *“Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo”* (1Jo.2:1) [1] [17]. Essa afirmação parece sugerir que não há intermediários entre o homem e Deus.

Quando Tiago diz, em sua epístola, que os cristãos deveriam confessar seus pecados “uns aos outros”, ele parece estar se referindo às faltas cometidas contra alguém: *“Confessai as vossas culpas uns aos outros”* (Tiago 5:16) [1] [17] [13]. A oração ensinada por Jesus aos apóstolos parece confirmar isso: *“Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores”* (Mateus 6:12).

Mesmo quando algum cristão da igreja primitiva era apanhado em falta por um pecado de domínio público, o juízo era exercido pela comunidade e não pelo sacerdote, como parece sugerir a seguinte passagem: *“Porque, se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que pelo contrário deveis antes lhe perdoar e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza”* (2 Coríntios 2:5-7) [1].

Quanto às indulgências, claro está, nas Escrituras Sagradas, que Jesus nunca determinou ao absolvido que praticasse qualquer ato para receber o perdão. A única condição para recebê-lo era o arrependimento simples e genuíno, nunca o pagamento de indulgências: *“Vá, e não peques mais”* (Jo.8:11) [1] [17].

2.5 OS PERIGOS DE CONSIDERAR A INTERMEDIACÃO HUMANA EM RELAÇÃO AO PECADO

A crença na intermediação dos presbíteros pode trazer consequências danosas para a igreja, dentre as quais destacam-se as seguintes:

- Fazer com que se repita o que ocorreu na Idade Média com o clero da Igreja Católica, quando os sacerdotes passaram a usar a autoridade eclesiástica para obter privilégios materiais, em troca da venda de cargos da igreja, de bênçãos, do perdão de pecados e de favores divinos, algo conhecido como simonia [9];
- Suscitar, nos ministros, o sentimento de que são superiores aos demais membros da igreja, levando-os a se porem no lugar que pertence

unicamente a Jesus Cristo, pisando, assim, no sangue imaculado do Filho de Deus: “Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem” (1 Timóteo 2:5) [1];

- Usar a autoridade eclesiástica com rigor excessivo, humilhando aqueles que, por ventura, tenham caído em fraqueza, com punições severas do tipo banimento (desassociação, exclusão), perda de alguns privilégios religiosos e declaração pública do banimento, ignorando o caráter correcional da disciplina eclesiástica, conforme experiências relatadas por Mendes (2012), na obra “*Quebrando as regras: um estudo sobre Testemunhas de Jeová desassociados*” [20]; e
- Embrutecer o coração ao ponto de fazer com que os sacerdotes julguem-se detentores do direito de decidir sobre a vida e sobre a morte das pessoas, como ocorreu durante a “santa inquisição”, em que milhares foram queimados em fogueiras e torturados por decisão sacerdotal, como mostram Jo et. al (2007), no Livro Negro do Cristianismo [21].

A heresia do sentimento de superioridade por parte dos sacerdotes, chamada de “orgulho religioso” [29], pode ser vista, por exemplo, no vídeo “*Inacreditável: Paulinho do Paulista substitui propagar Jesus Cristo por profetadas e adivinhações*”, do Canal Josafá Agra, que apresenta uma pregação realizada na Congregação Cristã no Brasil (CCB), em que o ministro, ancião Paulo Plácido (citado no vídeo), afirmou (nos minutos 5’50”, 16’55” e 18’55”) que o ministério da igreja está entre Deus e a irmandade, ignorando o papel de Jesus Cristo como único intercessor, o qual é citado (no minuto 30’43”) como alguém que teve seu mérito ao vencer a morte e que está em Seu devido lugar, cabendo agora aos cristãos vencer também, sob a mediação do corpo ministerial da CCB (minuto 34’58”) [19].

Quanto ao rigor excessivo no uso da autoridade ministerial, o qual pode levar à humilhação pública daqueles que por ventura tenham caído em fraqueza, outro vídeo

publicado no *YouTube*, cujo título é "*Deus pode até perdoar, mas nós não*", do Canal Josafá Agra, mostra o ancião presidente da CCB, Sr. Cláudio Marçola (citado no vídeo), esposando, a partir do minuto 2'30", a posição ministerial da CCB em relação ao perdão de um pecado sexual cometido por irmãos que eram músicos dessa igreja [15].

Ao falar sobre a ceia do Senhor, o tal ministro, a partir do minuto 10'13" do referido vídeo, comparou as pessoas que cometem pecados sexuais a Judas Iscariotes (o traidor de Jesus e ladrão das ofertas dadas pelo povo aos apóstolos), afirmando que, caso se sentissem perdoadas por Deus, elas poderiam tomar a ceia, da mesma forma que Judas o fez, mesmo sendo um "diabo" (opositor): "*Não vos escolhi a vós os doze? e um de vós é um diabo*" (João 6:70). Contudo, mesmo achando-se perdoadas, o ministério da CCB sente-se no direito de impedi-las, *ad aeternum*, de participar de quaisquer atividades da igreja e de ocupar cargos e ministérios na "obra de Deus", podendo apenas, e tão somente, frequentar os cultos [1] [15] [22].

Por se tratar de palavras proferidas pelo ancião presidente em um ato oficial da igreja (reunião de conselhos), é plausível entender que tal posição norteie a CCB como um todo, conferindo a todo o ministério o poder para excluir os "pecadores sexuais" da convivência com a irmandade, estigmatizando-os da seguinte maneira, conforme documento oficial dessa denominação religiosa: "não serão considerados nossos irmãos" (Tópico de Ensinamentos de 1971) [25].

Sentimentos como esse, sugerem que o rigor excessivo termine por fechar os olhos dos ministros para os exemplos bíblicos, os quais mostram servos de Deus que, apesar de terem cometido pecados graves, arrependeram-se, humilharam-se e foram perdoados pelo Senhor, alcançando lugar de honra entre os irmãos, tais como:

1 – Davi: cometeu adultério seguido de homicídio, mas figura na lista dos "heróis da fé", tendo permanecido como rei de Israel até os últimos dias de sua existência (2 Samuel 11, 12 e Hebreus 11:32) [1];

Publicado em 15 de setembro de 2022
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 5, NÚMERO 1, ANO 2022

2 – Sansão: casou-se com mulher estranha ao povo de Israel (contra a Lei Mosaica) e prostituiu-se, mas figura como exemplo de um dos “heróis da fé” (Juízes 14,16 e Hebreus 11:32) [1]; e

3 - Apóstolo Pedro: negou o Senhor Jesus por três vezes, de forma veemente, dizendo aos que o interpelaram, por ocasião da prisão do Mestre, que não o conhecia, depois de ter sido batizado nas águas e de ter sido separado para ser apóstolo, no entanto é considerado coluna da igreja de Cristo (Mateus 26:72 e Gálatas 2:9) [1].

Ainda que haja, na Bíblia, a orientação para disciplinar as pessoas que transgridem os preceitos cristãos, fica claro que a disciplina deve ser carregada de misericórdia para que todos aprendam, tanto a pessoa que transgrediu como a igreja de uma forma geral, conforme demonstrou o apóstolo Paulo, nas seguintes passagens:

1 - *“Conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que APRENDAM a não blasfemar”* (1 Timóteo 1:19,20) [1]; e

2 - *“Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que pelo contrário deveis antes PERDOAR-LHE E CONSOLÁ-LO, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza”* (2 Coríntios 2:5-7) [1].

Mesmo no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado para o qual, segundo as Escrituras Sagradas, não há perdão nem neste século e nem no vindouro (Mateus 12:31), a Bíblia parece não dar autorização aos sacerdotes para expor publicamente o transgressor ao ridículo, podendo apenas, e tão somente, discipliná-lo [1].

Especificamente no caso da CCB, o rigor institucional contra os pecados sexuais (considerados “pecados de morte”) provém de longa data, conforme pode ser visto nos documentos oficiais da igreja, listados a seguir, os quais orientam o ministério a excluir

Publicado em 15 de setembro de 2022
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 5, NÚMERO 1, ANO 2022

aqueles que tais coisas vierem a praticar, não fazendo menção aos casos de arrependimento:

“INFIDELIDADE MATRIMONIAL: se alguns dos cônjuges tornar-se infiel ao matrimônio, deixa-se a decisão do caso a critério da parte ofendida, pois a lei de nosso país permite divórcio a vínculo, que somente nesse caso Deus permite. (S. Matheus 19:9). O pecador será excluído da comunhão com os fiéis (Tópicos 1936). PORTO NOVO - ESTADO DE SÃO PAULO: é comunicado também que o ex-ancião desta localidade irmão Gentil Ribeiro do Nascimento, renunciou ao ministério, pois caiu em pecado de adultério (Tópicos 1964). DESQUITE - NÃO NOS ENVOLVEMOS EM TAIS CASOS - HAVENDO NECESSIDADE, DAR APENAS ORIENTAÇÕES: desquites e novo casamento em questões que não sejam por infidelidade matrimonial não podemos aceitar. Quem faz isso está adulterando. E adúlteros e pecadores nada tem a fazer em nosso meio. Não serão considerados nossos irmãos. Não somos uma congregação de pecadores, mas sim de santos de Deus, pois a Igreja é a esposa de Cristo, pura, santa e imaculada. Esta é a doutrina de Cristo para tais casos (Tópicos 1971). ERROS DE DOCTRINA: PREGAR QUE ADULTÉRIO NÃO É PECADO DE MORTE: Quem pregou que adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a irmandade e desfazer o que disse. Se alguns pecaram e depois declararam que se sentem perdoados, isto é entre eles e Deus. De nossa parte não os impedimos de se congregar” (Tópicos 1984) [23] [24] [25] [26].

Apesar de algumas passagens bíblicas incentivarem a não associação dos cristãos com pessoas que, dizendo-se irmãos, cometem transgressões graves (como é o caso de 1 Coríntios 5:11, por exemplo), o arrependimento, nas Sagradas Escrituras, é tido em alta estima: “E, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me; perdoa-lhe” (Lucas 17:3,4).

Publicado em 15 de setembro de 2022
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 5, NÚMERO 1, ANO 2022

As próprias Testemunhas de Jeová, que são bastante rigorosas em relação aos pecados considerados graves pelas Escrituras Sagradas, possuem uma orientação para o bom trato para com os desassociados arrependidos (os que pecaram e se arrependeram), conforme mostra a Revista “*A Sentinela*” nº 15, de 15 de dezembro de 1981, nos seguintes termos:

“Mas, e se ele parecer arrependido e precisar de encorajamento?” poderá alguém querer saber. Há uma provisão para tratar de tais situações. Os superintendentes da congregação servem quais pastores e protetores espirituais do rebanho. ([Heb. 13:17](#); [1 Ped. 5:2](#)) Quando o desassociado ou dissociado pergunta ou dá evidência de querer voltar ao favor de Deus, os anciãos poderão falar com ele. Explicar-lhe-ão bondosamente o que ele deve fazer e poderão dar-lhe alguma admoestação apropriada. Podem lidar com ele à base dos fatos sobre o seu pecado e sua atitude no passado. Outros na congregação não possuem tal informação. Portanto, caso alguém ache que o desassociado ou dissociado ‘está arrependido’, não seria este um julgamento mais baseado numa impressão do que em informação exata? Se os superintendentes estiverem convencidos de que a pessoa está arrependida e está produzindo os frutos do arrependimento, ela poderá ser readmitida na congregação. Depois disso, os demais da congregação poderão acolhê-la cordialmente nas reuniões, demonstrar perdão, consolá-la e confirmar-lhe seu amor, conforme Paulo exortou que os coríntios deviam fazer com o homem que fora readmitido em Corinto. — [2 Cor. 2:5-8](#)” [27].

Assim sendo, percebe-se que a disciplina bíblica não é um castigo, mas uma expressão de amor, com o objetivo de levar ao arrependimento, desde que sejam consideradas todas as circunstâncias e condutas, e ouvidas as partes envolvidas, assegurando-se amplo direito de defesa a todos, sem perder de vista a excelência da misericórdia: “*Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão; mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois,*

para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada” (Mateus 18:15,16).

Quando o assunto é juízo, os Evangelhos mostram Jesus ressaltando a importância da misericórdia, como na passagem em que cita um acontecimento envolvendo o Rei Davi, o qual, em extrema necessidade, descumpriu um dos preceitos da Lei Mosaica, sem que fosse condenado por Deus: *“Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes?”* (Mateus 12:3,4) [1] [28].

Salvo melhor juízo, tais dizeres do Mestre revelam que as necessidades humanas estão acima da fria observância da Lei de Deus e que há casos de extrema precisão em que a própria violação da mesma fica isenta de culpa: *“E ele [Yeshua] lhes disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela, e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados”* (Mateus 12: 11-12) [1] [30].

Outrossim, a Bíblia mostra que a disciplina eclesiástica também deve levar em conta os familiares e/ou as pessoas que convivem com aqueles que cometeram determinada transgressão grave (um pecado sexual, por exemplo), pois, conforme a parábola do joio e do trigo, contada por Jesus (Mateus 13:24-46), os lavradores (os ministros que cuidam do povo), querendo arrancar o “joio” (figura para os falsos irmãos e para os pecadores contumazes), podem equivocar-se e arrancar também o trigo (figura para os cristãos legítimos): *“Não [arranquem o joio]; para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa [juízo final]; e, por ocasião da ceifa, direi [Jesus] aos ceifeiros [os anjos]: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro [a Jerusalém Celestial]”* (Mateus 13:28-30) [1].

Publicado em 15 de setembro de 2022
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 5, NÚMERO 1, ANO 2022

Portanto, para Deus, a misericórdia parece andar à frente do juízo, principalmente pelo fato dos próprios ministros também serem “pessoas de carne e osso”, passíveis de erros e sujeitas às mesmas paixões que as demais, os quais, influenciados pela natureza humana corrupta, podem se deixar levar pela emoção e cometer injustiças, recebendo a justa retribuição, por ocasião do juízo divino: *“Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia; e a misericórdia triunfa do juízo”* (Tiago 2:13) [1].

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o teólogo Banzoli (2014), os dogmas católicos sobre a confissão auricular são fruto de uma exegese mal feita e do desconhecimento das Sagradas Escrituras, pois *“não há sequer uma única linha ou prescrição na Bíblia que ordene aos fiéis a confessarem seus pecados secretos aos sacerdotes, como um pré-requisito imprescindível para se encontrar o perdão de Deus”*. Para o referido teólogo, *“seria realmente absurdo caso o perdão dos pecados (algo indispensável para a salvação) dependesse da aprovação de um sacerdote”* [17].

Outrossim, há riscos seríssimos para a fé cristã quando se exclui Jesus do papel de único mediador entre Deus e os homens, e se estabelece homens como intercessores, como ficou explicitado nos vídeos referenciados neste artigo, que trazem pregações feitas por ministros da CCB, nomeadamente:

- O uso da autoridade eclesiástica para obter privilégios materiais em troca da venda de cargos da igreja, de bênçãos, do perdão de pecados e de favores divinos;
- O despertar do sentimento superioridade nos sacerdotes em relação aos demais membros do corpo de Cristo;
- O rigor excessivo na disciplina dos membros que vierem a fraquejar, com punições por demasiado severas, as quais ignoram o caráter correcional da disciplina eclesiástica; e

- O embrutecimento do coração a ponto de fazer com que os sacerdotes julguem-se detentores do direito de decidir, incólumes, sobre a vida e sobre a morte das pessoas.

Assim sendo, a Bíblia não deixa claro, em nenhum contexto (ímediato e mediato) de João 20:23 e nos demais livros, que Jesus tenha dado autoridade aos apóstolos e aos sacerdotes para perdoar pecados, mas relacionou o perdão à pregação das boas novas de salvação, condicionando-o à aceitação ou não do convite ao arrependimento [13].

4 PERFIL DO AUTOR

Doutor e Mestre em Teologia, pela Universidade da Bíblia - São Paulo. Mestre em Treino Desportivo, pela Escola Superior de Desporto e Lazer – Melgaço, Portugal. Teólogo, pela Faculdade Teológica Bestesda – Jundiá - SP. Pós-graduado em Ciências da Religião, pelo Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades (IALTH) – Recife – PE. Licenciado em Filosofia, pelo IALTH – Recife – PE.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Bíblia On-line. **Versões Almeida Corrigida e Fiel/Nova Versão Internacional/Nova Almeida Atualizada.** Disponível em: <<https://www.bibliaonline.com.br/acf>>. Acesso em: 10/10/2021 a 20/10/2021.
- [2] Vieira, J.G.S. **Metodologia da pesquisa científica na prática.** Curitiba, Brasil: Fael, 2010.
- [3] Catecismo da Igreja Católica. **Os sete sacramentos da igreja.** s/d. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap1_1420-1532_po.html. Acesso em: 17/10/2021.
- [4] Marçal, Anderson. **Por que só o padre pode perdoar pecados?** Blog Canção Nova, s/d. Disponível em:

- <<https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/por-que-so-o-padre-pode-perdoar-os-pecados/>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [5] Papa Francisco. **Audiência Geral**. Site A Santa Sé, 2013. Disponível em: <https://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131120_udienza-generale.html>. Acesso em: 17/10/2021.
- [6] Martignoni, John. **Por que confessar os pecados a um padre e não diretamente a Deus?** Blog Aleteia, 2015. Disponível em: <https://pt.aleteia.org/2015/06/01/por-que-confessar-os-pecados-a-um-padre-e-nao-diretamente-a-deus/>. Acesso em 17/10/2021.
- [7] Mosteiro da Sagrada Família. **A Bíblia ensina confissão a um sacerdote**. Site Igrejacatolica.org, 2017. Disponível em: <<https://www.igrejacatolica.org/confissao-sacerdote-ensinada-na-biblia/>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [8] Holguín, Henry Vargas. **Quais pecados um padre “comum” não pode perdoar?** Blog Aleteia, 2021. Disponível em: <<https://pt.aleteia.org/2021/05/11/ha-pecados-que-um-padre-normal-nao-pode-perdoar/>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [9] Bezerra, Juliana. **Reforma protestante**. Blog Toda Matéria, 2021. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/reforma-protestante/>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [10] Silva, Juvan Vieira. **Sola fide – A compreensão de Martinho Lutero sobre a fé na epístola aos Romanos**. Revista Temporalidades, São Paulo, v. 8, n. 3, p. 361-386, 2016.
- [11] Muniz, T. A.; Duarte, T. M. **Lutero e os sete sacramentos da igreja**. Revista Emblemas, Goiânia, v. 9, n. 1, p. 153-172, 2012.
- [12] Sanches, André. **Jesus deu aos discípulos o poder de perdoar pecados?** Blog Esboçando Ideias, 2017. Disponível em:

- <<https://www.esbocandoideias.com/2017/06/discipulos-poder-para-perdoar-pecados.html>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [13] Nicodemus, Augustus. **Quem pode perdoar pecados?** [vídeo]. Canal Em Poucas Palavras, 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=IYgrhpl1uw>>. Acesso em: 16/10/2021.
- [14] Timm, A. R. **Homens podem perdoar pecados?** Centro de Pesquisas Ellen G. White, 2000. Disponível em: <<http://www.centrowhite.org.br/perguntas/perguntas-e-respostas-biblicas/em-que-sentido-cristo-concedeu-autoridade-aos-discipulos-para-perdoarem-pecados/>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [15] Agra, Josafá. **Marçola diz "Deus pode até perdoar, mas nós não"** [vídeo]. Canal Josafá Agra, 2020. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Oh1GEpqRb3I>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [16] Sanches, André. **O que significa tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus?** Blog Esboçando Ideias, 2015. Disponível em: <<https://www.esbocandoideias.com/2015/07/tudo-o-que-ligardes-na-terra-tera-sido-ligado-nos-ceus.html>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [17] Banzoli, Lucas. **A confissão auricular é bíblica?** Blog Heresias Católicas, 2014. Disponível em: <<http://heresiascatolicas.blogspot.com/2014/08/a-confissao-auricular-e-biblica.html>>. Acesso em: 17/10/2021.
- [18] Catecismo da Igreja Católica. **A vida em Cristo.** s/d. Disponível em: <https://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p3s1cap1_1699-1876_po.html>. Acesso em: 17/10/2021.
- [19] Agra, Josafá. **Inacreditável: Paulinho do Paulista substitui propagar Jesus Cristo por profetadas e adivinhações** [vídeo]. Canal Josafá Agra, 2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=VxbPM6s0XiQ>>. Acesso em: 21/10/2021.

- [20] Mendes, E. D. P. A. **Quebrando as regras: um estudo sobre as Testemunhas de Jeová desassociadas** [dissertação]. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012.
- [21] Fo, J.; Tomat, S.; Malucelli, L. **O livro negro do cristianismo**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.
- [22] Batalha, P. A. S. **As origens das figurações medievais do diabo** [dissertação]. Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2015.
- [23] CCB Hinos. **Tópicos da convenção de 1936**. CCB. Blog CCB Hinos, s/d. Disponível em: <<http://www.ccbhinos.com.br/topicos-de-ensinamentos-congregacao-ccb/Topicos-da-convencao-de-1936-24>>. Acesso em 18/10/2021.
- [24] CCB Hinos. **Tópicos de 1961 a 1969**. Blog CCB Hinos, s/d. Disponível em: <<http://www.ccbhinos.com.br/topicos-de-ensinamentos-congregacao-ccb/Topicos-1961-a-1969---Principais-1>>. Acesso em? 18/10/2021.
- [25] CCB Hinos. **Tópicos 1970 a 1979**. Blog CCB Hinos, s/d. Disponível em: <<http://www.ccbhinos.com.br/topicos-de-ensinamentos-congregacao-ccb/Topicos-1970-a-1979---Principais-2>>. Acesso em: 18/10/2021.
- [26] CCB Hinos. **Tópicos 1980 a 1989 – Principais**. Blog CCB Hinos, s/d. Disponível em: <<http://www.ccbhinos.com.br/topicos-de-ensinamentos-congregacao-ccb/Topicos-1980-a-1989---Principais-3>>. Acesso em: 18/10/2021.
- [27] Torre de Vigia. **Como encarar a desassociação**. Revista A Sentinela, 15 dezembro de 1981. Disponível em: <<https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/1981688>>. Acesso em: 20/10/2021.
- [28] Damazio, M. A. **A misericórdia triunfa sobre o juízo**. Blog Discipulador, 2016. Disponível em: <<https://www.discipulador.com.br/2016/01/a-misericordia-triunfa-sobre-o-juizo.html>>. Acesso em: 22/10/2021.
- [29] Frangipane, F. **Quem está resisitindo à igreja?** Revista Digital Impacto, 2012. Disponível em: <<https://www.revistaimpacto.com.br/quem-esta-resistindo-a-igreja/>>. Acesso em: 20/09/2022.

Publicado em 15 de setembro de 2022
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, VOLUME 5, NÚMERO 1, ANO 2022

- [30] Gomes, Cleiton. **Os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. O que isso significa?** Blog Em defesa da Torá, 2021. Disponível em: <<https://www.defesadatora.org/2021/04/os-sacerdotes-violavam-o-sabado-e.html>>. Acesso em: 23/08/2022.